

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI – YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH
LOKOMOTIVI**

Toshkent davlat agrar universiteti
Axborot tizimlari va texnologiyalar yo‘nalishi 4-bosqich talabasi
Djurayev Ilhomjon Raimjon o‘g‘li
Toshkent davlat agrar universiteti
Axborot tizimlari va texnologiyalar kafedrasini mudiri, professor
Noraliev Nurullo Xaydaraliyevich

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ**

Ташкентский государственный аграрный университет
Студент 4 курса Информационных систем и технологий
Джураев Илхомджон Раимджон оглы
E-mail: ilhomjondjurayev77@gmail.com
Ташкентский государственный аграрный университет
Заведующий кафедрой информационных систем и технологий, профессор
Норалиев Нурулло Хайдаралиевич

**INFORMATION TECHNOLOGY – THE LOCOMOTIVE OF THE DEVELOPMENT OF
THE GREEN ECONOMY**

Toshkent State Agrarian University
4th-year student of the Information Systems and Technologies direction
Djuraev Ilhomjon Raimjon ogli
Toshkent State Agrarian University
Head of the Department of Information Systems and Technologies, Professor
Nuraliyev Nurullo Khaydaraliyevich

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning rivojlanishida axborot texnologiyalarining tutgan o‘rni yoritib berilgan. Axborot tizimlari orqali resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va innovatsion yechimlarni joriy etishning afzalliklari ko‘rsatib o‘tilgan. Agrobiznes va agroturizm sohalarida raqamli texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari, ularning samaradorligi va ekologik barqarorlikka ta‘sirini tahlil qilinadi. Bundan tashqari, global miqyosda va O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot tamoyillari doirasida axborot texnologiyalarining o‘ziga xos jihatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, agrobiznes, agroturizm, raqamlashtirish, ekologik barqarorlik, aqlli dehqonchilik, IoT, big data.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль информационных технологий в развитии зеленой экономики. Обсуждаются преимущества использования информационных систем для оптимизации ресурсов, автоматизации производственных процессов и внедрения инновационных решений. Анализируются возможности применения цифровых технологий в агробизнесе и агротуризме, их эффективность и влияние на экологическую устойчивость. Кроме того, рассматриваются глобальные и узбекские аспекты внедрения информационных технологий в рамках принципов зеленой экономики.

Ключевые слова: зеленая экономика, информационные технологии, агробизнес, агротуризм, цифровизация, экологическая устойчивость, точное земледелие, IoT, большие данные.

Abstract: This article highlights the role of information technology in the development of the green economy. The advantages of using information systems for resource optimization, automation

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

of production processes, and the implementation of innovative solutions are discussed. It analyzes the application opportunities of digital technologies in agribusiness and agrotourism, their efficiency, and their impact on environmental sustainability. Additionally, the global and Uzbekistan-specific aspects of IT in the green economy framework are reviewed.

Keywords: green economy, information technology, agribusiness, agrotourism, digitalization, environmental sustainability, precision farming, IoT, big data.

Bugungi kunda yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishda axborot texnologiyalarining o‘rni beqiyosdir. Xususan, qishloq xo‘jaligi va agroturizm sohalarida raqamlashtirish jarayonlari ekologik barqarorlikni oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining yashil iqtisodiyotdagi roli, uning qishloq xo‘jaligi va agroturizmdagi ahamiyati atroflicha tahlil qilinadi va albatta yangi zamonaviy texnologiyalardan ham foydalanish haqida so‘z boradi. Biz bu borada so‘z yuritishdan oldin avvalo yashil iqtisodiyot nima ekanligini anglab olishimiz lozim. **“Yashil iqtisodiyot”** – bu tabiiy resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitga minimal zarar yetkazish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashga qaratilgan iqtisodiy model.

U an‘anaviy iqtisodiyotga qaraganda ekologik barqarorlikni ta‘minlashni maqsad qilgan. Davlatimiz rahbari ham aynan shu borada ko‘plab ishlarni amalga oshirmoqdalar. Bu degani “Yashil iqtisodiyotda rahbarimiz befarq emas. Bejizga ham emas 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yili deb” nomlaganlari. Bu bilan aynan 2025-yilda ham

yashil iqtisodiyotni yanada ilgari surishni anglash mumkin. Jumladan axborot texnologiyalari bu jarayonda muhim rol o‘ynab, ma‘lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va boshqarish orqali samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Big Data va IoT (buyumlar interneti) texnologiyalari tufayli fermerlar tuproq sifati, suv resurslari, ob-havo sharoitlari va hosildorlikni real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniga ega bo‘ladilar.

Raqamli texnologiyalari yillar davomida turli sohalarini va hayotimizni tubdan o‘zgartirib, unumdorligimiz, iqtisodiyotimiz va ijtimoiy farovonligimizni yaxshilamoqda. Raqamli texnologiyalarining yashil iqtisodiyotni targ‘ib qilishdagi o‘rni juda kata bo‘lib qishloq xo‘jaligi, suv xo‘jaligi sohasi, elektir energetika sohasi, issiqlik energetika sohasi va boshqa sohalarining samaradorligini oshirishga, rivojlanishiga kata xissa qo‘shmoqda. Yashil iqtisodda axborot texnologiyalari, ekologik muhitni saqlash va moliyaviy rivojlanishni o‘zaro birlashtirishda katta rol o‘ynaydi. Yashil iqtisod va axborot texnologiyalari o‘rtasidagi munosabat, ekologik ravishda moliyaviy rivojlanishni ta‘minlashda katta o‘rin egallaydi. Axborot texnologiyalari, yashil iqtisodning amaliyotda qo‘llanilishini oshirish, ekologik muhitni saqlab qolish va moliyaviy resurslarni samarali ishlatishning asosiy elementlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Bu texnologiyalar, moliyaviy operatsiyalarni avtomatlashtirish, ma‘lumotlarni yig‘ib olish, vaqt va resurslarni samarali boshqarish yordamida yashil iqtisodga o‘tishni ta‘minlashda o‘z vazifasini bajaradi. Axborot texnologiyalari, yashil iqtisodda yangi o‘zgarishlar yaratishda muhim ahamiyatga ega. Ularni yashil iqtisodning prinsiplari bilan uyg‘unlashtirish orqali, moliyaviy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash va ekologik muhitni muhofaza qilish imkoniyatlarini oshirish mumkin. Texnologiyalar, ishlab chiqarish va xizmatlarni samarali boshqarish, energiya iste‘moli, va

transport tizimlarini optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Axborot tizimlari va texnologiyalar faqatgina “Yashil iqtisodni” rivojlantirishdagi o‘rni emas balki agrobiznes, agroturizm va qishloq xo‘jaligiga oid boshqa tarmoqlarida ham o‘z o‘rniga egadir. Yildan-yilga raqamlashtirish jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Har bir qishloq xo‘jaligi tarmog‘i uchun alohida texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Bundan bizning asosiy yutuqlarimiz shundaki, shu texnologiyalarni yosh olimlar, yosh muhandislar va qishloq xo‘jaligi sohasining yosh vakillari ishlab chiqmoqda. Ayni damda esa asosiy loyihalar yashil iqtisodiyot bilan bevosita bog‘liqdir. Masalan, hozirda turli suv tejamkor texnologiyalar, tabiiy resurslardan oqilona foydalanib issiqlik ishlab chiqaruvchi, elektr-energiya ishlab chiqaruvchi zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqilmoqda.

Bu jarayonlar bilan atrof-muhitni minimal darajada asrash va texnologiyalardan samarali foydalanishdir. Aynan “yashil iqtisodiyotni” rivojlantirishda texnologik innovatsiyalar haqida yuqorida ta’kidlab o‘tilgandi. Hozirgi yillarda asosan quyidagi texnologik innovatsiyalar keng qo‘llanilmoqda:

1. **Quyosh va shamol energiyasi asosida ishlaydigan aqlli fermer xo‘jaliklari** - Quyosh va shamol energiyasi asosida ishlaydigan aqlli fermer xo‘jaliklari – bu ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yo‘naltirilgan innovatsion qishloq xo‘jaligi tizimi;
2. **IoT sensorlari orqali avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari** - IoT (Internet of Things –

narsalar interneti) sensorlari orqali avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari qishloq xo‘jaligida resurslardan samarali foydalanish, hosildorlikni oshirish va ekologik barqarorlikni ta’minlash uchun muhim texnologik yechimlardan biri hisoblanadi;

3. **Bulut texnologiyalari yordamida qishloq xo‘jalik ma’lumotlarini saqlash va ulardan foydalanish** - Zamonaviy qishloq xo‘jaligi innovatsion texnologiyalarni keng qo‘llashni talab qilmoqda. Bulut texnologiyalari (Cloud Computing) bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etib, fermerlarga ma’lumotlarni samarali saqlash, qayta ishlash va ulardan real vaqt rejimida foydalanish imkonini yaratadi;

kabi texnologiyalar keng qo‘llanilib kelinmoqda.

Axborot texnologiyalari (AT) zamonaviy dunyoda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy vositasiga aylangan. Ushbu texnologiyalar energiya samaradorligini oshirish, resurslarni tejash va atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish imkoniyatlarini beradi. Masalan, aqlli tizimlar (smart systems) orqali energiya sarfini optimallashtirish, bulutli hisoblash (cloud computing) esa ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlashda resurslarni tejashga yordam beradi. Shuningdek, AT yordamida qayta tiklanadigan energiya manbalarini boshqarish va monitoring qilish ancha osonlashgan.

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishida ATning roli nafaqat ekologik muammolarni hal qilishda, balki iqtisodiy o‘sish va yangi ish o‘rinlari yaratishda ham muhimdir. Masalan, "yashil" startaplar va innovatsion loyihalar AT yordamida tez rivojlanmoqda. Bundan tashqari, raqamlashtirish va sun‘iy intellekt (AI) kabi texnologiyalar atrof-muhitni muhofaza qilishda yangi yechimlarni taklif etadi. Xulosa qilib aytganda, axborot texnologiyalari yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishi bo‘lib, u ekologik barqarorlikni ta’minlash bilan birga iqtisodiy va ijtimoiy foyda keltiradi. Kelajakda ATning rivojlanishi yashil iqtisodiyotni yanada mustahkamlash va global ekologik muammolarni bartaraf etishda hal qiluvchi rol o‘ynashi kutilmoqda.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I. “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalar.” Toshkent, 2021.
2. Mamatov Sh. “Raqamli qishloq xo‘jaligi va uning istiqbollari.” Samarqand, 2022.
3. Xolmatov O. “Agrobiznes va barqaror rivojlanish.” Buxoro, 2023.
4. Rahimov A. “Agroturizm va uning iqtisodiyotga ta’siri.” Toshkent, 2020.
5. “Yashil iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” – Respublika ilmiy konferensiyasi materiallari, 2023.
6. Internet manbalari: www.agro.uz, www.green-economy.uz

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Агрологистика ва бизнес факултети “Бугалтерия хисоби”

йўналиши 24-97-гурух 1-боскич талабаси

Шеримбетов Саидбек Сапаримбет ўғли

Тошкент давлат аграр университети “Бизнесни бошқариш” кафедраси доценти,

Наринбаева Гулнора Каримовна

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Факультет “Агрологистики и бизнеса”, направление

“Бухгалтерский учет”, студент 1-го курса группы 24-97

Шеримбетов Саидбек Сапаримбет ўгли

Доцент кафедры «Управление бизнесом»

Ташкентского государственного аграрного университета,

Наринбаева Гулнора Каримовна

WAYS FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION PRODUCTION IN UZBEKISTAN

Faculty of Agrolistics and Business, majoring in "Accounting", 1st-year student of group 24-97

Sherimbetov Saidbek Saparimbetovich.

Associate Professor, Department of Business Management, Tashkent State Agrarian

Narinbaeva Gulnora Karimovna

University

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришни ривожлантириш йўллари ёритилган. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришнинг истиқболли йўналишларидан бири, экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари яратиш устида кенг қамровли ишлар олиб бориш хисобланади.

Калит сўзлар: Қишлоқ хўжалиги, деҳқон хўжаликлари, озиқ-овқат саноати, маҳсулот, самарадорлик, маҳсулот таннархи, ялпи даромад, соф даромад.

Аннотация: В статье описаны пути развития выращивания сельскохозяйственной продукции в Узбекистане. Одним из перспективных направлений производства сельскохозяйственной продукции является проведение широкой работы по созданию экологически чистой сельскохозяйственной продукции.